

ABC'den CAB'ye Geçište Erken Entübasyon

 [acilci.net/abcden-cabye-geciste-erken-entubasyon](https://www.acilci.net/abcden-cabye-geciste-erken-entubasyon)

May 12, 2017

ABC'den CAB'ye Geçebildik mi?

Bildiğimiz üzere, son yıllarda kardiyak arestli hastanın yönetimi algoritmasında güncel kılavuz yaklaşımlarında deęişiklikler oldu. Uzun yıllar boyunca klinisyenler, kılavuz önerileri doğrutusunda, havayolunun dolaşıma göre daha öncelikli ve önemli olduğunu düşünmüş ve günlük pratiklerini bu doğrutuda şekillendirmişlerdi. Eskiden, acil serviste, kardiyak arestli bir hasta ile karşılaşıldığında **erken entübasyon** yapmaya çalışmak ve bu sırada daha önemli olan KPR ve defibrilasyondan ödün vermek birçok hekimin yaptığı bir hata idi. Bu, ABC (havayolu, solunum, dolaşım) olarak bilinen yaklaşımın artık CAB (dolaşım, havayolu, solunum) olarak kullanılmasının önerilmekte olduğu hepimizin malumu. ABC'nin CAB'ye dönüşünü, kardiyak arest yönetiminde dolaşımın daha fazla önem kazanması ve havayolunun eski önemini yitirmesi şeklinde yorumlamak da mümkün.

Kılavuz önerileri sonucunda, kardiyak arestli hastalardaki CAB uygulaması artık birçok klinisyenin aşına olduğu ve deneyimlediği bir uygulama haline geldi. C ve A (dolaşım ve havayolu), etkili bir şekilde uygulandığında (yüksek kalitede KPR ve erken defibrillasyon), arest hastalarda, erken dönemde olumlu nörolojik sonuçların gözlemlendiği uygulamalar.

Fizyolojik olarak da düşünecek olursak, etkin dolaşım sağlanması ile koroner ve serebral perfüzyon basıncının artacaktır. Yine etkin havayolu sağlanması ile iskemik dokunun oksijenizasyonu da mümlün olur. Bu nedenle birçok klinisyen göğüs basısı ile birlikte erken havayolu kontrolü için trakeal entübasyon yapmayı tercih etmektedir.

Her ne kadar düz mantık gereği erken entübasyonun sağkalımı olumlu etkileyeceğini düşünsek de, hastane öncesi erken entübasyonun incelendiği bazı araştırmalarda, ki aralarında en önemlisi aşağıdaki slaytlarda önemli noktaları verilen Hasegawa ve ark. çalışmasıdır, nörolojik olarak kabul edilebilir sağkalımın erken entübasyon yapılması ile ters orantılı olduğu gösterilmişti.¹

ERİŞKİN HASTA DIŞI KARDİYAK ARESTLERDE ENTÜBASYON SÜRÜVİYE KATKI SAĞLIYOR MU?

2013 yılına ait Japon çalışması

Hastane öncesi ileri havayolu uygulanmasının erişkin hastane dışı kardiyak arrest durumlarında sürviye katkısı sağlayıp sağlamadığı

Prospektif, toplum tabanlı, 649.359 hasta

Kabul edilebilir nörolojik sonuç oranı:

İleri havayolu vs Ambu-maske

1.1% vs 2.9%;

[OR], 0.38; %95 GA, 0.36-0.39.

Hasegawa K et al.
JAMA. 2013

Association of Prehospital Advanced Airway Management With Neurologic Outcome and Survival in Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Kohei Hasegawa, MD, MPH
Atsushi Hiraike, MD, PhD
Yuchiao Chang, PhD
David F. M. Brown, MD

OBJECTIVE Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a major public health problem, occurring in 375 000 to 390 000 individuals in the United States each year.¹ The rate of survival after OHCA has increased with advances in care via initiatives such as the American Heart Association's 5-step Chain of Survival.² However, the rate is still low, with recent estimates reporting 8% to 10%.^{3,4} Better survival has been associated with the improvement in early access to emergency medical care, early cardiopulmonary resuscitation (CPR), rapid defibrillation, and integrated post-cardiac arrest care.⁵ Early advanced life support is often considered of benefit in that it provides intravenous drug therapy and advanced airway management.

Although advanced airway management, such as endotracheal intubation or insertion of supraglottic airways, has long been the criterion standard for airway management of patients with OHCA,⁶ recent studies have challenged the survival benefit of advanced airway management compared with conventional bag-valve-mask ventilation in this clinical

Importance It is unclear whether advanced airway management such as endotracheal intubation or use of supraglottic airway devices in the prehospital setting improves outcomes following out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) compared with conventional bag-valve-mask ventilation.

Objective To test the hypothesis that prehospital advanced airway management is associated with favorable outcome after adult OHCA.

Design, Setting, and Participants Prospective, nationwide, population-based study (All-Japan Utstein Registry) involving 649 654 consecutive adult patients in Japan who had an OHCA and in whom resuscitation was attempted by emergency responders with subsequent transport to medical institutions from January 2005 through December 2010.

Main Outcome Measures Favorable neurological outcome 1 month after an OHCA, defined as cerebral performance category 1 or 2.

Results Of the eligible 649 359 patients with OHCA, 367 837 (57%) underwent bag-valve-mask ventilation and 281 522 (43%) advanced airway management, including 41 972 (6%) with endotracheal intubation and 239 550 (37%) with use of supraglottic airways. In the full cohort, the advanced airway group incurred a lower rate of favorable neurological outcome compared with the bag-valve-mask group (1.1% vs 2.9%; odds ratio [OR], 0.38; 95% CI, 0.36-0.39). In multivariable logistic regression, advanced airway management had an OR for favorable neurological outcome of 0.38 (95% CI, 0.37-0.40) after adjusting for age, sex, etiology of arrest, first documented rhythm, witnessed status, type of bystander cardiopulmonary resuscitation, use of public access automated external defibrillator, epinephrine administration, and time intervals. Similarly, the odds of neurologically favorable survival were significantly lower both for endotracheal intubation (adjusted OR, 0.45; 95% CI, 0.37-0.55) and for use of supraglottic airways (adjusted OR, 0.36; 95% CI, 0.33-0.39). Both endotracheal intubation and use of supraglottic airways were similarly associated with decreased odds of neurologically favorable survival.

Conclusion and Relevance Among adult patients with OHCA, any type of advanced airway management was independently associated with decreased odds of neurologically favorable survival compared with conventional bag-valve-mask ventilation.

JAMA. 2013;309(2):257-266

www.jama.com

Author Affiliations: Department of Emergency Medicine, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School (Dr Hasegawa and Brown), and Division of General Medicine, Massachusetts General Hospital (Dr Chang), Boston, and Department of Acute Medicine, Kitui University Faculty of Medicine, Coasta, Japan (Dr Hiraike).
Corresponding Author: Kohei Hasegawa, MD, MPH, (hasegawa@umc.edu).

Department of Emergency Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, 326 Cambridge St, Ste 410, Boston, MA 02114 (khasegawa1@partners.org).
Caring for the Critically Ill Patient Section Editor: Derek C. Angus, MD, MPH, Contributing Editor, JAMA (angusdc@umc.edu).

For editorial comment see p 285.

©2013 American Medical Association. All rights reserved.

JAMA, January 16, 2013—Vol 309, No. 3 257

ERİŞKİN HASTA DIŞI KARDİYAK ARESTLERDE ENTÜBASYON SÜRÜVİYE KATKI SAĞLIYOR MU?

Table 3. Sensitivity and Stratified Analyses of Multivariable Associations With Neurologically Favorable Survival and Airway Management in the Total Patient Population^a

Model	Total No. of Patients	Bag-Valve-Mask Ventilation, No. (%)	Advanced Airway Management					
			Overall No. (%)	OR (95% CI) vs Bag-Valve-Mask ^b	Endotracheal Intubation No. (%)	Supraglottic Airway No. (%)	OR (95% CI) vs Bag-Valve-Mask ^b	
Sensitivity analysis								
Including loss to follow-up	649 359	10 759 (2.9)	3522 (1.3)	0.43 (0.42-0.45)	457 (1.1)	0.44 (0.39-0.48)	3065 (1.3)	0.43 (0.41-0.45)
Adjusted for ROSC ^c	648 517	10 759 (2.9)	3156 (1.1)	0.51 (0.45-0.56)	432 (1.0)	0.51 (0.45-0.56)	2724 (1.1)	0.52 (0.49-0.54)
Stratification by achievement of ROSC prior to hospital arrival ROSC ^d								
Yes	42 203	8660 (33.5)	2184 (13.4)	0.61 (0.57-0.65)	297 (6.5)	0.65 (0.57-0.75)	1887 (14.5)	0.60 (0.56-0.64)
No	607 123	2098 (0.6)	969 (0.4)	0.65 (0.60-0.71)	134 (0.4)	0.71 (0.59-0.85)	835 (0.4)	0.65 (0.59-0.70)
Stratification by etiology								
Cardiac origin	359 733	8199 (4.2)	2410 (1.5)	0.36 (0.34-0.38)	293 (1.3)	0.36 (0.32-0.41)	2117 (1.5)	0.36 (0.34-0.38)
Noncardiac origin	289 626	2560 (1.5)	746 (0.6)	0.46 (0.42-0.50)	139 (0.7)	0.51 (0.43-0.61)	607 (0.6)	0.45 (0.41-0.49)
Stratification by initial rhythm								
Ventricular fibrillation or ventricular tachycardia	48 233	5296 (20.1)	1697 (7.8)	0.36 (0.34-0.39)	189 (6.6)	0.34 (0.29-0.40)	1508 (8.0)	0.37 (0.34-0.39)
Pulseless electrical activity/asystole	601 126	5463 (1.6)	1459 (0.6)	0.40 (0.38-0.43)	243 (0.6)	0.47 (0.42-0.54)	1216 (0.6)	0.39 (0.37-0.42)
Stratification by witness status								
Not witnessed	367 363	1635 (0.8)	665 (0.4)	0.49 (0.44-0.53)	80 (0.4)	0.47 (0.37-0.59)	585 (0.4)	0.49 (0.44-0.54)
Witnessed by layperson	212 639	5690 (5.1)	2068 (2.0)	0.39 (0.37-0.41)	303 (1.8)	0.43 (0.38-0.49)	1765 (2.1)	0.38 (0.36-0.43)
Witnessed by EMS	52 893	3383 (6.8)	383 (2.7)	0.29 (0.26-0.32)	43 (2.3)	0.27 (0.20-0.37)	340 (2.8)	0.29 (0.26-0.33)

Abbreviations: EMS, emergency medical services; OR, odds ratio; ROSC, return of spontaneous circulation.

^aUnconditional logistic regression models adjusted for selected variables including age, sex, cause of cardiac arrest, first documented rhythm, bystander witness, type of cardiopulmonary resuscitation (CPR) initiated by bystander, use of a public access automated external defibrillator by bystander, epinephrine administration, time from receipt of call to CPR by EMS, and time from receipt of call to hospital arrival.

^bP < .001 for all.

^cAdjusted for achievement of ROSC in addition to the above selected variables.

^dAdjusted for time from cardiopulmonary resuscitation by EMS to ROSC in addition to the above selected variables.

Hasegawa K et al.
JAMA. 2013

Ancak hastane-içi için elimizde şimdiye kadar yeterli kaynak yoktu. Ta ki Anderson ve arkadaşlarının çalışması yayınlanıncaya kadar.

Andersen et al'in JAMA'da yayınlanan hastane-içi erken entübasyon çalışması

Anderson ve ark., Amerika'da, çok merkezli (668 hastane), retrospektif, gözlemsel kohort çalışmasıyla, 14 yıllık süre içerisinde 86 bin hastayı takip ederek klinik araştırmalarında kardiyak arrest hastalarında hastane-içi erken (ilk 15 dk.) entübasyonun hayatta kalıma katkısını araştırmışlardır².

ERİŞKİN HASTANE İÇİ KARDİYAK ARESTLERDE ENTÜBASYON SÜRVIYE KATKI SAĞLIYOR MU?

Gözlemsel kohort, 14 yıl, 86.628 hasta

Hastane içi ileri havayolu uygulanmasının erişkin hastane içi kardiyak arrest durumlarında sürviye katkısı sağlayıp sağlamadığı - Hasegawa çalışmasının hastane içi versiyonu

Arest sonrasında resüsitasyonun 0-15 dk arasında entübe olan her hasta, aynı dakikada entübe olmamış bir hastayla eşleştirilmiş

Zaman bağımlı propensity risk skoru hesaplanmış

STHD (hastaneden taburcu olana dek sürvi)

Trake entübasyonu - non-entübe

%16.3 vs %19.4

Anderson LW et al. JAMA. 2017

JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT

Association Between Tracheal Intubation During Adult In-Hospital Cardiac Arrest and Survival

Lars W. Andersen, MD, MPH, PhD, Ager Granfeldt, MD, PhD, DMSc, Clifton W. Callaway, MD, PhD, Steven M. Bradley, MD, MPH, James Soar, FRCA, FFICM, FRCP, Jerry P. Nolan, FRCA, FRCP, FFICM, FCEM (Hon), Tobias Kurth, MD, ScD, Michael W. Donnino, MD, for the American Heart Association's Get With The Guidelines-Resuscitation Investigators

IMPORTANCE Tracheal intubation is common during adult in-hospital cardiac arrest, but little is known about the association between tracheal intubation and survival in this setting.

OBJECTIVE To determine whether tracheal intubation during adult in-hospital cardiac arrest is associated with survival to hospital discharge.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS Observational cohort study of adult patients who had an in-hospital cardiac arrest from January 2000 through December 2014 included in the Get With The Guidelines-Resuscitation registry, a US-based multicenter registry of in-hospital cardiac arrest. Patients who had an invasive airway in place at the time of cardiac arrest were excluded. Patients intubated at any given minute (from 0-15 minutes) were matched with patients at risk of being intubated within the same minute (ie, still receiving resuscitation) based on a time-dependent propensity score calculated from multiple patient, event, and hospital characteristics.

EXPOSURE Tracheal intubation during cardiac arrest.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES The primary outcome was survival to hospital discharge. Secondary outcomes included return of spontaneous circulation (ROSC) and a good functional outcome. A cerebral performance category score of 1 (mild or no neurological deficit) or 2 (moderate cerebral disability) was considered a good functional outcome.

RESULTS The propensity-matched cohort was selected from 108 079 adult patients at 668 hospitals. The median age was 69 years (interquartile range, 58-79 years). 45 073 patients (42%) were female, and 24 256 patients (22.4%) survived to hospital discharge. Of 71 615 patients (66.3%) who were intubated within the first 15 minutes, 43 314 (60.5%) were matched to a patient not intubated in the same minute. Survival was lower among patients who were intubated compared with those not intubated: 7052 of 43 314 (16.3%) vs 8407 of 43 314 (19.4%), respectively (risk ratio [RR] = 0.84; 95% CI, 0.81-0.87; P < .001). The proportion of patients with ROSC was lower among intubated patients than those not intubated: 25 022 of 43 311 (57.8%) vs 25 685 of 43 310 (59.3%), respectively (RR = 0.97; 95% CI, 0.96-0.99; P < .001). Good functional outcome was also lower among intubated patients than those not intubated: 4439 of 41 868 (10.6%) vs 5672 of 41 733 (13.6%), respectively (RR = 0.78; 95% CI, 0.75-0.81; P < .001). Although differences existed in prespecified subgroup analyses, intubation was not associated with improved outcomes in any subgroup.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE Among adult patients with in-hospital cardiac arrest, initiation of tracheal intubation within any given minute during the first 15 minutes of resuscitation, compared with no intubation during that minute, was associated with decreased survival to hospital discharge. Although the study design does not eliminate the potential for confounding by indication, these findings do not support early tracheal intubation for adult in-hospital cardiac arrest.

JAMA. 2017;317(5):494-506. doi:10.1001/jama.2016.20165
Published online January 24, 2017.

Author Affiliations: Author affiliations are listed at the end of this article.

Group Information: The American Heart Association's Get With The Guidelines-Resuscitation (GWTG-R) Investigators are listed at the end of this article.

Corresponding Author: Lars W. Andersen, MD, MPH, PhD, Research Center for Emergency Medicine, Aarhus University Hospital, Nørrebrogade 44, Bldg 30, 1. sal, 8000 Aarhus C, Denmark (l.andersen@clin.au.dk).

Section Editor: Denis C. Anguita, MD, MPH, Associate Editor, JAMA (anguita@upmc.edu).

Editorial page 477
Supplemental content

- Hastalar arrest olmalarının ilk 15 dakikası içerisinde entübe edilenler ve ilk 15 dakika içerisinde entübe edilmeden solutulanlar olmak üzere iki gruba ayrılmış ve incelenmiş.
- Çalışmanın birincil amacı, hastane taburculuğuna kadar olan (sürvi) sağkalımın gruplar arasında karşılaştırılması olarak tanımlanmıştır.
- İkincil amaç ise, gruplar arasında, spontan dolaşımın geri dönüşü ve taburculuktan nörolojik sekel miktarı ölçeklerinin karşılaştırılması olarak tanımlanmıştır.
- Çalışmaya >19 yaşında, kardiyak arrest gelişen ve KPR ihtiyacı olan tüm hastalar dahil edilmiştir.

Sonuçlar

Çalışmanın orijinal sonuçlarını alttaki slaytta sayılarla görebilirsiniz. Altta tabloya bizim için önemli olan oranları aldık:

	Entübe Edilmeyen (%)	Entübe Edilen (%)	Risk Oranı (%95 GA)
Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü (ROSC)	59,3	57,8	0,97 (0,96-0,99)

	Entübe Edilmeyen (%)	Entübe Edilen (%)	Risk Oranı (%95 GA)
Hastaneden taburculuğa kadar sağkalm	19,4	16,3	0,84 (0,81-0,87)
Kabul edilebilir nörolojik sonlanım	13,6	10,6	0,78 (0,75-0,81)

Düzenle

ERİŞKİN HASTA İÇİ KARDİYAK ARESTLERDE ENTÜBASYON SÜRVIYE KATKI SAĞLIYOR MU?

Table 3. Outcomes for Patients With In-Hospital Cardiac Arrest Without vs With Intubation in the First 15 Minutes of Resuscitation in the Overall and Time-Dependent Propensity Score-Matched Cohorts

Outcome	Unadjusted Analysis			Propensity Score-Matched Analysis ^a		
	No Intubation	Intubation	Risk Ratio (95% CI)	No Intubation	Intubation	Risk Ratio (95% CI)
ROSC	25 174/36 461 (69.0)	42 366/71 611 (59.2)	0.75 (0.73-0.76)	25 685/43 310 (59.3)	25 022/43 311 (57.8)	0.97 (0.96-0.99)
Survival to hospital discharge	12 116/36 464 (33.2)	12 140/71 615 (17.0)	0.58 (0.57-0.59)	8407/43 314 (19.4)	7052/43 314 (16.3)	0.84 (0.81-0.87)
Favorable functional outcome ^b	8787/34 236 (25.7)	7717/69 212 (11.2)	0.55 (0.54-0.56)	5672/41 733 (13.6)	4439/41 868 (10.6)	0.78 (0.75-0.81)

Abbreviation: ROSC, return of spontaneous circulation.

^a Patients being intubated at any given minute (from 0-15 minutes; intubation group) were matched with patients at risk of being intubated within the same minute (ie, still receiving resuscitation; no intubation group) based on

a time-dependent propensity score calculated from multiple patient, event, and hospital characteristics.

^b A cerebral performance category score of 1 (mild or no neurological deficit) or 2 (moderate cerebral disability) at hospital discharge was considered a good functional outcome.

Anderson LW et al. JAMA. 2017

Buna göre istatistiksel anlamlı şekilde (hiçbir sonlanım noktası için risk oranının güven aralığı 1 değerini içermediğinden) her 3 sonlanım için de entübe edilmemenin **DAHA İYİ** olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız diyebiliriz.

ERİŞKİN HASTA İÇİ KARDİYAK ARESTLERDE ENTÜBASYON SÜRVIYE KATKI SAĞLIYOR MU?

Figure 2. Forest Plot of Subgroup Analyses of Survival to Hospital Discharge in the Propensity-Matched Cohort

Risk ratios with 95% confidence intervals for predefined subgroup analyses. The P value represents the type III P value for the interaction between intubation and a given subgroup. The dashed vertical line represents the risk ratio in the overall cohort; the dotted vertical line, a risk ratio of 1.0 (ie, no effect). Except for the time of the matching, there were significant differences according to all other subgroups.

^a The minute at which patients in the intubation group were intubated and matched with a patient not intubated before or within that same minute.

^b Evidence of acute or chronic respiratory insufficiency within 4 hours up to the time of the event (see eTable 1 in the Supplement for additional details).

Anderson LW et al. JAMA. 2017

Acaba bu etki nereden kaynaklanıyor diyerek Forest grafiğiyle risk oranlarının en ciddi ve anlamlı fark yarattığı alt gruplar da incelenmiş. Planlanan alt grup analizleri de, entübasyon yapılmasının anlamlı katkı sağladığı hiçbir alt grup belirlememiş. Arrest başlangıcında şoklanabilir ritmi olanlar, kardiyak sebeple arrest olanlar, solunum yetmezliği olmayanlar gibi alt gruplar tersi özelliğe sahip olanlara göre ciddi anlamda entübe edilmemeden daha fazla fayda görmüşler.

Tartışma

Retrospektif bir çalışmada bu kadar net ve alışlagelmedik bir sonuç çıktığı zaman genelde ilk yapılması gereken nerde hata kaymış olabileceklerini kestirmeye çalışmaktır. Nitekim Anderson ve arkadaşları da Hasegawa'nın sonuçlarına benzer sonuçlara erişeceklerini önceden kestirmiş olmalı ki son derece akıllıca birşey yapmışlar. Çalışmada entübe edilen sınıfa aldıkları her hastayı birçok özellik açısından denk bir entübe edilmeyen ile eşleştirerek veri setlerini dengelemeye çalışmışlar. Ama sonuçta tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan mantığı her retrospektif çalışmada olduğu gibi burada da geçerli. Şoklanabilir ritmi olanlar, kardiyak sebeple arrest olanlar, solunum yetmezliği olmayanlar gibi alt grupların entübe edilmiyor oldukları takdirde daha fazla sağkalım şansı bulmalarının altında yatan asıl neden, bu hastalarda esas hayat kurtarıcı girişimlerin kardiyak bası, kateterizasyon gibi başkaca müdahaleler olması, entübasyonun tam tersine bunları geciktiriyor olmasıdır. Ayrıca, hastaların şoklanabilir ritmi olduğu, kardiyak sebeple arrest olduğu, solunum yetmezliği olmadığı için özellikle entübe edilmemeleri de gayet muhtemeldir.

Araştırmanın verileri incelendiğinde, erken entübasyonun zararlı (veya daha az yararlı) olduğunu speküle etmek doğru olmaz. Ancak erken entübasyon uygulamasının, daha önemli uygulamalar olan KPR ve defibrillasyon uygulamalarını geciktirdiği veya etkinliklerini azaltabildiği yönünde bir düşünce daha doğrudur. Özellikle doktor ve yardımcı sağlık çalışanı

sayısının sınırlı olduđu kalabalık acil servislerde, KPR kalitesine ve erken defibrillasyona öncelik vermek gerekir. Entübasyon için gerekli olan, en az birdeneyimli hekimin ve bir yardımcı sađlık personelin, kardiyak arestteki bir hastada en önemli dakikalar olan ilk 15 dakikada KPR ve defibrillasyon için kullanılması daha uygun olacaktır. Zaten çalışmanın verileri de bu söylemi desteklemektedir.

Çalışmanın dikkat çeken bazı kısıtlılıklarını da şu şekilde sıralayabiliriz:

- Retrospektif olması
- Randomize ve kör bir çalışma olmamasından ötürü sebep-spnuç ilişkisi kuralamayacak olması
- Başarısız entübasyonların dahil edilmemesi
- Erken entübasyon grubunda daha fazla epinefrin kullanılmış olması (%95-%76). (epinefrinin ROSC'u artırdığına dair çalışmalar olsa da hayatta kalımı ve nörolojik sekelsizliği olumlu etkilediğine dair kuvvetli çalışmalar bulunmamakta)
- KPR kalitesinin dökümente edilmemiş olması

Tüm bu kısıtlılıklara rağmen, araştırmacıların ulaştığıbu şaşırtıcı sonuç, gerek hasta sayısının fazlalığı, gerek çok merkezli bir çalışma olması, gerekse de metodunun gücü sebebiyle güvenilir olduğundan, dikkatle değerlendirilmelidir. Literatürde, hastane-içi erken entübasyonun, sağkalm ile ilişkisini değerlendiren bir prospektif randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bulunmadığından, bu çalışmanın verileri şu ana dek elde ettiğimiz en güvenilir verileri oluşturmaktadır.

Kaynaklar

1.

Hasegawa K, Hiraide A, Chang Y, Brown D. Association of prehospital advanced airway management with neurologic outcome and survival in patients with out-of-hospital cardiac arrest. *JAMA*. 2013;309(3):257-266. [[PubMed](#)]

2.

Andersen L, Granfeldt A, Callaway C, vd. Association Between Tracheal Intubation During Adult In-Hospital Cardiac Arrest and Survival. *JAMA*. 2017;317(5):494-506. [[PubMed](#)]